

Stručni rad

doi:

SPEKTROFOTOMETRIJSKA KARAKTERIZACIJA VODE ZA PIĆE U POGLEDU SADRŽAJA NITRATA

Jovana M. Kulizić, Ljiljana M. Babincev

Fakultet tehničkih nauka, Kneza Miloša 7, Kosovska Mitrovica,

e-mail: 1kjovana@gmail.com

Rezime

Smanjenjem dostupnosti vode za piće, postavlja se pitanje o postojećim količinama vode kao i o količinama supstanci koje voda sadrži kako u pogledu nutrijenata tako i u pogledu zagađivača. Voda, kao i svaka namirnica, podleže ispitivanjima kvaliteta, a zakonskom regulativom definisani su opseg ispitivanja, učestalost, kao i maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK) pojedinih parametara. Cilj ovog rada je određivanje nitrata u vodi za piće koja se nalazi u maloprodaji na Kosovu i Metohiji. Monitoringom od dvanaest sa učestalošću od četiri meseca utvrđeno je da je koncentracija nitrata u ispitivanim uzorcima vode varirala od 1,83 do 10,89 mg NO₃/dm³, određivano UV-VIS spektrofotometrijom.

Ključne reči: Monitoring, voda za piće, nitrati, spektrofotometrija.

SPECTROPHOTOMETRIC CHARACTERIZATION OF DRINKING WATER REGARDING NITRATE CONTENT

Abstract

Because of reduced availability of drinking water, the question about the existing amounts of water as well as about the amount of substances that the water contains arises, both in terms of nutrients and pollutants. Water, as well as every other grocery, is subject to quality testing, and the scope of testing is defined by legislation, frequency, as well as the maximum allowed concentration (MAC) of certain parameters. The goal of this work is determination of nitrates in drinking water available in retail stores in Kosovo and Metohija. Monitoring of twelve, with a frequency of four months, determined that the concentration of nitrates in tested water samples ranged from 1.83 to 10.89 mg NO₃/dm³, determined by UV-VIS Spectrophotometry.

Keywords: Monitoring, drinking water, nitrates, Spectrophotometry

UVOD

Voda je osnova života, donosi hranljive materije u organizam i uklanja otpad metaboličkim putem. Snabdevanje vodom za piće danas postaje imperativ, kako zbog povećanja stanovništva, promene životnih navika, životnog standarda i povećanja industrijalizacije, kao i poljoprivredne proizvodnje u smislu nekontrolisane upotrebe pesticida i drugih hemijskih sredstava.

Smanjenje dostupnosti vode za piće je evidentno u većini zemalja, taj problem nedostatka vode je prioritetniji od proizvodnje hrane i dostupnosti energije. Takav problem zahteva velika finansijska ulaganja kao i sprovođenje mera kako

bi se izbegli dalji deficiti slatke vode. Problem sa vodom je problem distribucije vode, nastao kao rezultat njenog nedostatka (Mayer, 2008). Pristup zdravoj vodi, kao važnom faktoru zdravlja i razvoja, nije samo važan na lokalnom već i na regionalnom i nacionalnom nivou. U nekim regionima se pokazalo da ulaganje u vodosnabdevanje i odvodnjavanje daje višestruku ekonomsku korist, jer veličina štetnih efekata vode na zdravlje i troškove tretmana premašuje investicione troškove (Guidelines for Drinking-water Quality. WHO, 2011), i troškove bolesti izazvanih konzumacijom nezdrave vode za piće (Tolić, 2015).

Sve supstance koje voda sadrži, bilo da su dobre ili ne, svakako utiču na organizam. Prema dejstvu na organizam hemijski zagađivači se dele na toksične, kancerogene i mutagene (Rajković, 2003). Za svaku supstancu koja se nalazi ili se može naći u vodi, Svetska zdravstvena organizacija je preporučila maksimalno dozvoljene vrednosti ispod kojih se ne očekuje negativno dejstvo na zdravlje ljudi (Guidelines for Drinking-water Quality. WHO, 2011).

Zdravstvena ispravnost vode kao i njen kvalitet u Republici Srbiji regulisani su Zakonom o vodama (Sl. Glasnik RS, br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18) i Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. List SRJ, br. 42/98, i Sl. Glasnik RS, br. 28/19). Odredbe Zakona primjenjuju se na sve vode bez obzira na njihovo poreklo, namenu, svrhu i da li je voda za piće isporučena iz vodovodne mreže ili iz ambalaže. Voda za piće mora biti zdravstveno ispravna što uključuje kako mikrobiološke tako i hemijske analize. Jedan od obaveznih hemijskih parametara koji se prati kada je u pitanju zdravstvena ispravnost vode jesu nitrati, zato što se veliki imperativ postavlja na nitrite odnosno nitrate i njihovo povezivanje sa pojavom bolesti (Mayer, 2008).

Nitrati imaju atom azota vezan za tri atoma kiseonika, i veoma su rastvorljivi u vodi. U vodu velikim delom dospevaju spiranjem sa površine zemlje. Javljaju se u biološkim uzorcima, uzorcima hrane, vode i nivo njihovog sadržaja je veoma bitan za zdravlje ljudi (Kodamatan et al., 2009).

Nitrati su sami po sebi relativno netoksični, opasnost predstavljaju njihovi metaboliti, tj. produkti reakcije kao što su nitriti, N-nitroso jedinjenja i azot monoksid (NO). Nitriti mogu da oksiduju gvožđe iz hemoglobina sprečavajući na taj način hemoglobin da prenese kiseonik, pri čemu dolazi do methemoglobinemije, ubrzanog disanja, cijanoze, glavobolje i slabosti. Epidemiološkim studijama je potvrđeno da nitrati i nitriti nemaju direktno kancerogeno dejstvo (Klapec i Šarkanj, 2016), međutim pretpostavlja se da formirana N-nitroso jedinjenja mogu doprineti razvoju kancera, kao što su pokazale studije na životinjama (Michalski and Kurzyca, 2006).

Nitrati imaju i dobru stranu, nakon apsorpcije u organizmu oni se recirkulišu, pljuvačne žlezde izvlače nitrate iz krvi aktivnim transportom i izlučuju ih u pljuvačku tako da u ustima delovanjem mikroflora dolazi do redukcije nitrata u nitrite zbog kisele sredine koju stvaraju bakterije iz zubnog karijesa. Nitriti nastali u ustima dolaze do želuca i u kiseloj sredini se pretvaraju u azot-monoksid, snažan mikrobicid koji pomaže u kontroli karijesa (Klapec i sar., 2014). Od ukupne količine nitrata u organizmu više od 10% se unose vodom (Pavlinić i sar. 2010), to je i potreba za određivanjem koncentracije nitrata u vodi za piće veća.

EKSPERIMENTALNI DEO

Za određivanje nitrata u vodi za piće korišćena je metoda UV-ViS spektrofotometrija (spektrofotometar UV-VIS 1000), slika 1a. Određivanje je vršeno na 220 nm, a koncentracija je računata na osnovu apsorbancije uz pomoć kalibracione krive (APHA, 2005). Uzorci vode su uzimani iz originalne ambalaže zapremine 10 dm³, slika 1b.

Slika 1. a) UV-ViS 1000, b) ambalaža analizirane vode za piće
Figure 1. a) UV-VIS 1000, b) packaging of analyzed drinking water

Na osnovu deklaracije, kvalitet ispitivane vode za piće prkazan je u tabeli 1.

Tabela 1. Kvalitet ispitivane vode za piće, podaci sa deklaracije
Table 1. Quality of tested drinking water, data from the declaration

nutrijenti	Ca	Mg	Na	K	HCO ₃ ⁻	SO ₄ ²⁻	NO ₃ ⁻	Cl ⁻
mg/dm ³	17,60	1,74	1,20	0,75	93,00	1,65	1,18	4,00
elektroprovodljivost, $\mu S/cm$								401
suvi ostatak, 180°C, mg/dm ³								46

Baloni sa vodom su kupovani periodično na svaka četiri meseca istog datuma u mesecu. Prikupljeni uzorci su po prijemu u laboratoriju pripremani tako što je po 50 cm³ uzorka vode (50 cm³ standardnog rastvora) i 1 cm³ hloridne kiseline koncentracije 1 mol/dm³ prenošeno u mernu bocu od 100 cm³.

Prvo je rađena slepa proba sa demineralizovanom vodom u kvarcnim kivetama (dimenzije kivete 1x1 cm). Za pripremu serije standardnih rastvora koncentracije od 0 do 50 mg NO₃⁻/dm³, za izradu kalibracione krive, korišćen je standard Nitrate Standard 0,1 M NO₃⁻ (Orion 920706, Thermo Scientific, SAD).

Za tako pripremljenu seriju standardnih rastvora, prenošenjem po 1 cm³ u kivetu, očitavana je apsorbancija na 220 nm. Iz očitanih apsorbancija i koncentracija standardnih rastvora dobijena je kalibraciona kriva. Nakon čega je vršeno očitavanje apsorbancija za uzorke vode. Koncentracija nitrata je izračunavana iz kalibracione krive, a rezultati su izražavani kao miligrami NO₃⁻ po litri uzorka odnosno mg NO₃⁻/dm³.

REZULTATI I DISKUSIJA

Rezultati određivanja nitrata u analiziranim uzorcima vode za piće prikazani su u tabeli 2. Za svaki uzorak su rađene po tri probe na osnovu kojih je računata srednja vrednost.

Tabela 2. Koncentracija nitrata u analiziranoj vodi za piće
Table 2. Nitrate concentration in analyzed drinking water

Vreme uzimanja	Uzorak	$\bar{X}(\text{NO}_3^-)$ (mg $\text{NO}_3^-/\text{dm}^3$)	Koncentracija NO_3^- po deklaraciji (mg $\text{NO}_3^-/\text{dm}^3$)	MDK (mg $\text{NO}_3^-/\text{dm}^3$)
januar	I	2,76	1,18	50
	II	2,93		
	III	3,24		
maj	I	4,50		
	II	2,76		
	III	2,81		
septembar	I	1,83		
	II	8,32		
	III	3,45		
januar	I	1,83		
	II	8,32		
	III	3,45		

$\bar{X}(\text{NO}_3^-)$ – srednja vrednost nitrata u uzorcima vode

Kako higijenska tako i hemijska ispravnost vode za piće za javno snabdevanje stanovništva koju proizvode razne sertifikovane organizacije utvrđuje se sistemskim vršenjem osnovnih i periodičnih pregleda sirove vode u jednakim razmacima, u toku meseca, odnosno godine u zavisnosti od broja ekvivalentnih stanovnika - korisnika vode, kao i vrste vodnog objekta.

Koncentracija nitrata u ispitivanim uzorcima vode za piće kretala se od 1,83 do 10,89 mg $\text{NO}_3^-/\text{dm}^3$. Sve dobijene vrednosti su ispod maksimalno dozvoljenih (MDK), što ukazuje na dobar kvalitet ambalažirane vode za piće koja se nalazi na tržištu Kosova i Metohije.

Prema smernicama EU granična vrednost za nitrite iznosi 0,1 mg/dm³, uz napomenu da se granica za nitrite može povećati na 0,5 mg/dm³ kada se obavlja hlorisanje i za uslove kada je zbir $[\text{NO}_3^-]/50 + [\text{NO}_2^-]/3$ manji ili jednak jedinici (Council Directive 98/83/EC). Granična vrednost za nitrite po našem Pravilniku za pijaću vodu iznosi 0,03 mg/dm³ (Sl. list SRJ br. 44/99).

Prema smernicama EU granična vrednost za nitrate iznosi 50 mg/dm³ (Council Directive 98/83/EC). Granična vrednost za nitrate po našem Pravilniku za pijaću vodu takođe iznosi 50 mg/dm³ (Sl. list SRJ br. 44/99).

Imajući u vidu varijacije između dobijenih vrednosti i vrednosti navedenih na deklaraciji, postoji osnovana sumnja u nedovoljno sprovođenje sistemskih

osnovnih i periodičnih pregleda sirove vode od strane proizvođača i punioca. Radi potvrde valjanosti dobijenih rezultata, kao i vrednosti deklaracije, preporučuje se sprovođenje dodatnih analiza koncentracije nitrata u analiziranoj vodi za piće u nekoliko laboratorija koristeći UV-VIS spektrofotometriju. Nakon toga, dobijeni rezultati mogu se uporediti radi verifikacije.

Alternativno, moguće je izvršiti analizu pomenute vode za piće i pomoću drugih metoda kao što su jonska hromatografija, tečna hromatografija visoke osetljivosti, kapilarna elektroforeza i slično. Ove metode pružaju dodatnu pouzdanost i mogu doprineti potpunijem razumevanju koncentracije nitrata u vodi.

Ova dodatna istraživanja i analize su od suštinskog značaja kako bi se osigurala integritet i kvalitet vode koja se distribuira, kao i kako bi se osigurala usaglašenost sa propisanim standardima i regulativama.

ZAKLJUČAK

U okviru ovog istraživanja analizirana je koncentracija nitrata u uzorcima vode za piće, koja se proizvodi i puni na Kosovu i Metohiji. Dobijeni rezultati su bile u opsegu od 1,83 do 10,89 mg NO₃⁻/dm³. Važno je napomenuti da su sve vrednosti ispod maksimalno dozvoljenih, što implicira da analizirana voda za piće koja se distribuira na pomenutom tržištu zadovoljava važeće zakonske regulative i pravilnike koji se odnose na ispravnost vode za piće, posebno u pogledu sadržaja nitrata.

Imajući u vidu moguće nedoslednosti u primeni utvrđenih procedura i periodičnih pregleda sirovih voda, što je sugerisano neusklađenošću između dobijenih rezultata i deklariranih vrednosti, preporučujemo da se izvrši dodatna provera rezultata. Radi potvrde tačnosti dobijenih podataka i poštovanja propisa, predlažemo dodatnu verifikaciju rezultata u drugim laboratorijama primenom iste ili alternativne metode analize.

Pored dodatne verifikacije, važno je sprovesti detaljnu reviziju internih procedura i protokola za uzorkovanje, obradu i analizu kako bi se identifikovali mogući uzroci odstupanja između dobijenih rezultata i deklariranih vrednosti. Ova revizija bi obuhvatila uslove čuvanja uzoraka, kalibraciju, obučenost, identifikaciju nedoslednosti ili nedostataka u internim procedurama uzorkovanja, analize i kontrole kvaliteta.

Kako bi se obezbedilo dosledno sprovođenje periodičnog pregleda sirove vode preporučujemo uspostavljanje striktnih sistema praćenja i kontrole kvaliteta uključujući redovno ažuriranje procedura, obučavanje i održavanje opreme. Osim toga preporučujemo da se rezultati analiza i verifikacija transparentno i odgovorno dele sa nadležnim regulatornim telima i ostalim relevantnim institucijama, kako bi se očuvalo poverenje potrošača i osigurao visok nivo kvaliteta.

LITERATURE

1. Council Directive 98/83/EC. Directive on the quality of water intended for human consumption. (1998). Official Journal of European Community L330, 32-54.
2. Guidelines for Drinking-water Quality. (2011). World Health Organisation, Geneva.
3. Klapac T., Šarkanj B. (2016). *Opasnosti vezane uz hranu*. Osijek. Prehrambeno-tehnološki fakultet.
4. Klapac T., Šarkanj B., Banjar I. (2014). *Fiziologija probave*. Osijek. Prehrambeno-tehnološki fakultet.
5. Kodamatan H., Yamazaki S., Saito K., Tomiyasu T., Komatsu Y. (2009). Selective Determination Method for Measurement of Nitrite and Nitrate in Water Samples Using High-Performance Liquid Chromatography with Post-Column Photochemical Reaction and Chemiluminescence Detection. *Journal of Chromatography A*, 1216 (15), p. 3163–3167.
6. Mayer D. (2008). Svjetske zalihe vode na početku XXI Stoljeća, Geopolitički aspekti nafte i vode, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, str. 133-154.
7. Michalski R., Kurzyca I. (2006). Determination of Nitrogen Species (Nitrate, Nitrite and Ammonia Ions) in Environmental Samples by Ion Chromatography, *Polish Journal of Environmental Studies*, 15 (1), p. 5-18.
8. Pavlinić Prokurica I., Bevardi M., Medić H., Vidaček S., Marušić N., Kolarić Kravar S. (2010). Nitriti i nitrati kao prekursori N-nitrozamina u paštetama u konzervi, *Meso, prvi hrvatski časopis o mesu*, 12 (6), p. 322-332.
9. Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće, Sl. List SRJ, br. 42/98, i Sl. Glasnik RS, br. 28/2019.
10. Pravilnik o ispravnosti vode za piće, Sl. list SRJ br. 44/99.
11. Rajković .B.M. (2003). Neke neorganske supstance koje se mogu naći u vodi za piće i posledice po zdravlje ljudi. *Hemijska industrija*, 57 (1), str. 24-34.
12. Tolić S. (2015). Značaj vode i vodnih resursa za opstanak planete Zemlje. Preuzeto 16.03.2024. sa http://zdravljezasve.hr/html/zdravlje1_ekologija2.html
13. Water Environment Federation: Standard Methods for the examination of water & wastewater, 21th Edition. APHA. (2005). American Water Works Association, Washington.
14. Zakon o vodama, Sl. Glasnik RS, br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018.